

Ciência Cidadã nas Escolas: Promovendo Engajamento durante a Pandemia de Covid-19

Pôster

Paolla dos Santos Almeida¹ e Blandina Felipe Viana¹

Palavras-chave: ciência cidadã, conservação, biodiversidade, engajamento

A realização de estratégias para o engajamento em projetos de ciência cidadã é fundamental para promover a participação ativa da sociedade na conservação da biodiversidade e na resolução de problemas socioambientais. Durante a pandemia de COVID-19, o componente curricular: "Ciência, comunicação e cidadania: engajamento da sociedade civil em ações de conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos", do Instituto de Biologia da UFBA, desenvolveu uma estratégia online no semestre 2022.1, intitulada "Ciência Cidadã na Escola", direcionada ao monitoramento de interações planta-visitante através do Projeto Guardiões da Chapada. O objetivo central foi promover a ciência cidadã em escolas públicas da Chapada Diamantina, engajando professores e estudantes em discussões sobre a natureza da ciência. O curso, com 64 horas de duração distribuídas ao longo de 7 semanas, utilizou o Google Meet para atividades síncronas e o Google Classroom para atividades assíncronas, facilitando a interação e o acesso aos materiais didáticos. A divulgação ocorreu via convites pelo WhatsApp e publicações nas redes sociais do projeto. Dos 55 inscritos, 40 eram externos à UFBA e 15 estudantes da instituição, majoritariamente mulheres entre 15 e 24 anos, sem contato prévio com ciência cidadã. O protocolo de coleta de dados consistiu na observação e registro fotográfico das interações planta-visitante floral, com posterior upload das fotos na plataforma E-Guardiões da Biodiversidade. As métricas de engajamento e motivação dos participantes foram levantadas por meio de questionários aplicados antes e depois da estratégia, revelando que 7 participantes contribuíram com 14 observações fotográficas, relatando experiências positivas. Apesar das dificuldades iniciais com a plataforma, 93% dos respondentes manifestaram interesse em continuar utilizando a E-Guardiões. A estratégia online da ACCS BIOC88 resultou em um engajamento significativo e despertou maior interesse pela ciência cidadã, com perspectivas promissoras para a expansão contínua do Projeto Guardiões da Chapada.

Aspectos éticos: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Portanto, antes de realizar a coleta de dados por meio dos questionários, todos os participantes foram convidados a ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), almeida.paolla@gmail.com; blandefv@ufba.br

Agradecimentos: Agradecemos ao CNPQ e à CAPES pelas bolsas de incentivo à pesquisa. Agradecemos também a todos os que contribuíram para realização das atividades nas escolas, professores, diretores e alunos das escolas públicas do território da Chapada Diamantina.